

SINONIMAYZER IMKONIYATLARI VA UNING AHAMIYATI

Mahkamova Dilafuz Shavkat qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
dilafruz-mahkamova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109352>

Annotatsiya. Maqolada matnni betakror qilishga, kopirayter va tarjimonlar ishini yengillashtirishga, antiplagiat dasturini mukammallashtirishga, plagiatga qarshi antiplagiat yaratishga yordam beradigan sinonimizatorning imkoniyatlari bir necha yaratilgan dasturlar misolida ko'rsatib berilgan. <https://www.articlerewriter.net/>, OnlineGPT, <http://kopirajter.by/kopirajteru/sinonimayzer-teksta/> algoritmlarida sinonimayzerlarning ishlash funksiyalari va ahamiyati sanab o'tilgan. O'zbek tili uchun sinonimayzer yaratish masalasi va uning muhimligi misollarda keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Sinonimayzer, antiplagiat, leksikografiya, sinonimlar bazasi, matn generatori*

Annotation. The article shows the capabilities of the synonymizer, which helps to make the text unique, ease the work of copywriters and translators, perfect the anti-plagiarism program, and create an anti-plagiarism anti-plagiarism program on the example of several created programs. <https://www.articlerewriter.net/>, Online GPT, <http://kopirajter.by/kopirajteru/sinonimayzer-teksta/> algorithms list the functions and importance of synonymizers. The issue of creating a synonymizer for the Uzbek language and its importance are presented in examples.

Keywords: *Synonymizer, anti-plagiarism, lexicography, synonym base, text generator*

Tobora rivojlanayotgan axborot zamonida o'zbek tilidagi axborotlarni raqamlashtirish, lug'atlarni kompyuter uchun moslashtirish bilan birga ularning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettira oladigan dasturlar yaratish tabiiy tilni qayta ishlash yo'lidagi ilg'or qadamlardan biri bo'la oladi[1]. Tilning xususiyatlarini kompyuter dasturlari, veb-sayt, veb-ilova ko'rinishida ochib berish tildan unumli va oson, keng miqyosda foydalanishga yo'l ochadi. Bu borada kompyuter va til integratsiyasi mahsuli bo'lmish sinonimayzerning o'zbek tili va uning xususiyatidan kelib chiqib yaratish va matnlarning avtomatik tarjima, tahrir va tahlil qilishga erishish ko'plab sohalarning rivojiga, istiqboliga keng yo'l ochadi.

Sinonimayzer – bu matndagi so'z birikmalari va so'zlarni sinonimlar (dastur bazasida joylashgan) bilan almashtiradigan dastur. Ayrim manbalarda

sinonimizator, sinonimizator nomlari bilan yuritiladi [2]. Sinonimizatorlar aksariyat hollarda veb-sayt ko'rishida yoki veb-iloqa ko'rishida yasaladi. Sinonimizatorlar bugungi kunda dunyoning aksariyat ommalashgan tillarida yaratilgan. Ular orasida ingliz, rus, ukrain, qozoq, turk va boshqa tillarni ko'rish mumkin [3]. Sinonimizator katta hajmdagi matnlar, so'z birikmalari, tarjimalarda foydali hisoblanib, u orqali til birliklarini boshqa matnga muvofiq va muqobil variantiga almashtirish imkoniga ega bo'lamiz[4]. Bu almashtiruv plagiatga yordam berishi mumkin degan gumon ham mavjud. Ammo bu jarayon plagiatning oldini oladi va antiplagiatga qarshi antiplagiat vazifasini bajaradi. Sinonimizatorlarning amalda ishlab turgan versiyalarining xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz:

1. <https://www.articlereewriter.net/> sayti 10 ta tilda matnlardagi so'zlarni ma'no g'alizligi yuzaga kelmagan holatda sinonimlariga o'girib bera oladi [5]. Bu algoritmi maqolalarni mazmunini yoki umumiy g'oyasini o'zgartirmasdan qayta yozadi. Bu dasturdan foydalanish va matnni bir necha marta tahlil qilish orqali plagiat kontentni taqdim qilish mumkin. Bu veb-sayt kimningdir maqolasini qayta yozuvchi shaxs tomonidan berilgan natijalarni 100% tekshiradi va ko'chirish jarayonida qaysi so'zlar o'zgasiga qay tartibda o'zgartirilganini ko'rsatadi. Bu bevosita plagiatning oldini oladi. Bu algoritmi kontent yozayotganda so'z boyligini izlovchilar, ilmiy izlanuvchilar, tarjimonlar, til o'rganuvchilar, leksikograflar, parameologlar uchun foydali hisoblanadi. Dasturning afzallik xususiyatlaridan yana biri dastur analiz qilingan matnning grammatik tahlilini o'tkaza oladi va o'rnatilgan grammatik me'yorlar bo'yicha umumiy va xususiy kamchiliklarni ko'rsata oladi. Dastur matndagi so'zlarni iboralar, tasviriy ifodalar bilan boyitish, plagiarizmni tekshirish, maqolani tamoman boshqa so'z uslubida yozish, oxirida umumiy xulosa berish funksiyalariga ega.

2. **Online GPT** – neyrotarmoq orqali matnlarni qayta ishlash algoritmi [6]. Bu algoritmi matnlarni orfografik, morfologik, fonetik, sintaktik, punktuatsion tahlil qilib beradi, urg'usini aniqlaydi, shu bilan birga matndagi so'zlarni sinonimizatorlay oladi. Bu jarayonlar faqat rus tili va uning grammatikasi uchun ishlaydi. Sinonimizator Online GPT uchun nima va u qanday ishlaydi? Sinonimizator neyron tarmoqlardan foydalangan holda matnni tarjima qilishga yordam beradigan vositadir. Bu shunday ishlaydi:

1. Avval sinonimizator matnni alohida so'z va iboralarga bo'lib tahlil qiladi.
2. Keyin matndagi har bir so'z va ibora uchun sinonim va o'xshash so'zlarni topish uchun katta hajmdagi matn ustida barcha ma'lumotlar avvaldan kiritilgan neyron tarmoqdan foydalanadi.
3. Shundan so'ng sinonimizator matndagi asl so'z va iboralarni topilgan sinonimlar bilan almashtirib, manba matnning mazmuni va tuzilishini saqlaydi.

Online GPTda uchun sinonimizatorning qanday afzalliklari bor?

1. Matnning o'ziga xosligini yaxshilash: Sinonimizatordan foydalanib, siz jumalarning so'zlarini osongina o'zgartirishingiz mumkin, bu esa matnni yanada mazmunli va sifatli qilishga yordam beradi.

2. Vaqtni tejash: matnni qo'lda qayta yozishga ko'p vaqt sarflash o'rniga, sinonimizator bu vazifani avtomatik ravishda bajaradi.

3. Ma'noning saqlanishi: Sinonimizator ma'lumotlarning ma'nosi o'zgarishiga yo'l qo'ymasdan, manba matn ma'nosini saqlab qolishga harakat qiladi.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar uchun reklama matnlari ustida ishlash kerakli va dolzarb masala bo'lib qoldi. Kontentni yaxshilash uchun ham sinonimatordan foydalanishim mumkin.

1. Matndagi alohida ajratib ko'rsatilgan va jalb qilish uchun tanlab olingan so'zlarni diversifikatsiya qilish kontentni yanada xilma-xil qiladi.

2. Sinonimizator yordamida matnni o'zgartirish kontentning takrorlanmas versiyalarini yaratishga imkon beradi.

3. O'qilishini yaxshilash: Sinonimlardan foydalanish matnni o'qiydiganlar uchun yanada qiziqarli va qiziqarli qilishi mumkin.

Sinonimizatordan foydalangandan keyin matn sifatini qanday tekshirish mumkin?

1. Matnni tekshiring bo'limi matnni diqqat bilan o'qiydi va barcha iboralar va gaplar ma'noli va mantiqiy bog'langanligini tekshirib beradi.

2. Grammatikani va uslubni tahrirlash bo'limi matnni grammatika va uslub qoidalariga ko'ra tahrirlaydi.

3. Plagiatga tekshirish bo'limi matn plagiatdan xoli, ko'chirilmagan, boshqa biror joyda aks etmagan, takrorlanmas ekanligini tekshirib beradi.

3. <http://kopirajter.by/kopirajteru/sinonimayzer-teksta/> sayti reklama maqolalarini tahrirlovchi dastur sifatida ishga tushgan [7]. Ushbu ilova hech qanday maxsus ko'nikmalarni talab qilmaydi, shuning uchun undan hech qanday qo'llanmalarni o'rganmasdan foydalanish mumkin. Bu dasturdagi sinonimatordan foydalanishning mohiyati shundan iboratki, manba matn dastur oynasiga ko'chiriladi, uning asosida yangi maqola yaratiladi. Foydalanuvchi faqat tugmani bosishi kerak. Ammo tayyor matndan tahrirsiz foydalanish imkonsiz. Ushbu ilova maqola yaratishni sezilarli darajada osonlashtiradi, ammo uni inson ishtirokisiz mukammal shaklga keltira olmaydi. Olingan natijada uslubiy va grammatik xatolar kuzatilishi mumkin. Maqola, albatta, tahrir qilinishi kerak bo'ladi.

Sinonimizatordagi sinonimlarni jamlash jarayonida muhim jihat ko'zga tashlandiki, "sinonimik qator bir so'z turkumiga mansub bo'ladi" deyilgan qarash sinonimlar uchun qat'iy cheklov bo'lib, bugungi kunda ushbu mezon o'zini oqlamayapti[8]. Sinonimlar qatorida bir-biriga ma'nodosh bo'lib qo'llanayotgan turli turkumdagi so'zlar ham mavjud bo'lmoqda. Jahon tilshunosligida bunday

sinonimlar kvazisinonimlar (soxta sinonimlar, qisman ma'nodoshlar) deb yuritiladi[9]. Sinonimizatorlarni tadqiq etish jarayonida kvazisinonimlardan salmoqli foydalanilganini ko'rish mumkin.

O'xshash ma'noga ega so'zlarni tanlash imkonini beruvchi dasturlar odatda 2 toifaga bo'linadi:

Sinonimlar ilovasi. Bunday ilovalar sinonimi mavjud so'zlarni topadi va ularni sinonimlar bilan almashtiradi. Agar bu jarayon juda katta matn ustida amalga oshirilsa, matn sifatini yo'qotishi mumkin [10];

Matn generatorlari. Ular matndagi o'zgartirilishi kerak bo'lgan joylarni ko'rsatadigan shablonni yaratishga imkon beradi. Ushbu yondashuv bir vaqtning o'zida bir nechta matnlar ustida ishlash imkon beradi. Generatsiya maqolalarning kerakli soniga ko'ra ham, ularning o'ziga xoslik darajasiga ko'ra ham saralay oladi[11].

Sinonimlarning afzalliklari va kamchiliklari [12]:

Ijobiy jihatlari orasida quyidagilarni ta'kidlash kerak:

- Kontentni qayta ishlash uchun minimal mehnat xarajatlari sarf etiladi;
- Modernizatsiya qilish imkoniyati. Ma'lumotlar bazasining doimiy yangilanishi har doim yangilangan sinonimlardan foydalanishga imkon beradi;
- Samaradorlik. Bunda katta hajmdagi matn ustida ishlanganda hech bir jihat qolib ketmaydi. Sifat ustunligiga erishish mumkin.

Salbiy jihatlari ham mavjud:

- Leksemalarni tanlash so'z bo'yicha uning gapning boshqa bo'laklari bilan mos kelishi hisobga olinmagan holda amalga oshiriladi. Bu ko'pincha nomuvofiq konstruksiyalarning yasashiga olib keladi (masalan, "nam" so'zi "shalabbo" leksemasi bilan almashtiriladi, bu esa butunlay boshqa ma'noga ega gapning shakllanishiga sabab bo'ladi)[13];

- Ayrim tillarning sintaksisi shu qadar murakkabki, hatto eng zamonaviy sinonimlarni ham buni bajara olmaydi. Ayrim jumlar leksik tizim mantig'iga shu qadar mos kelmaydiki, ularni inson o'zi qayta yozishi kerak [14];

- Qidiruv robotlari borgan sari mukammal tarzda ishlamoqda, shuning uchun agar kishi sinonimizatoridan matn, ilmiy ishni, kontentni ko'chirish, osonlik bilan o'zgartirib o'sha matn muallifiga aylanish uchun foydalansa, unda sinonimizator nimaligini unutgani ma'qul[15].

O'zbek tili sinonimizatorini yaratishda 2023-yilda nashrdan chiqqan "O'zbek tili sinonimlarining o'quv lug'ati" katta ahamiyatga ega bo'ladi va asosiy baza vazifasini o'tay oladi. Bu lug'at o'zbek tilidagi 2500 ga yaqin sinonimik qatorlarni o'z ichiga olgan va unda ma'nodoshlarning izohi, turkumi, to'liq sinonimligi, qisman sinonimligi, o'xshashligi, tarixiy shakllari, uslubiy xoslanishi kabi ulkan ma'lumotlar berilgan. Mazkur lug'at yordamida yaratilajak sinonimizator

foydalanuvchilarning soʻz boyligini oshirish, nutqiy kompetensiyani shakllantirish, matnni uslubiy va mazmuniy jihatdan toʻgʻri holatda qayta shakllantirish, lingvistik bilim va koʻnikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar rivojlangan ayni damda tarjimon dasturlarni yaratish, tabiiy tilni qayta ishlash, antiplagiat dasturi va sentiment analizni yaratish, asosiysi, oʻzbek tili ontologiyasining sinsetlarini shakllantirishda qimmatli leksikografik manba sifatida xizmat qiladi[16].

Sinonimlar oʻquv lugʻati nutq madaniyatini oshirish maqsadida tashkil etiladigan qayta tayyorlov kurslari uchun uslubiy koʻrsatmalar, kompyuter lingvistikasi hamda medialingvistikaga oid monografik tadqiqotlar, oʻquv qoʻllanmalari, maʼruza matnlari, seminar, amaliy mashgʻulot materiallari va laboratoriya topshiriqlari tizimini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi[17].

Xulosa. Sinonimizator dasturini yaratishda anʼanaviy (qoʻl mehnati yordamida tilning barcha qonun-qoidalari aks etgan mukammal lingvistik baʼza tuziladi) va zamonaviy (inson va mashina mehnatidan foydalangan holda tuzilgan modellar mashinaga oʻqitiladi) metoddan foydalanish mumkin. Anʼanaviy metod uzoq vaqtni talab qiladi, biroq yuqori sifatdagi natijani beradi. Zamonaviy metod nisbatan vaqtni tejashga yordam beradi, ammo natijani mukammal holatga keltirish koʻplab tahlil va tahrirlarni talab qiladi. [18] Oʻzbek sinonimizatorni yaratish va ishlash sifatini oshirishda jahon tajribasidan foydalanish va shu paytgacha qilingan ilmiy ishlar va yaratilgan dasturlarni oʻrganish va ulardan foydalanish kamchiliklarni bartaraf etishga va nisbatan mukammal dastur yaratishga xizmat qiladi. Sinonimizator matnni betakror qilishga, kopirayter va tarjimonlar ishini yengillashtirishga, antiplagiat dasturini mukammallashtirishga, plagiatga qarshi antiplagiat yaratishga yordam beradi. Oʻzbekcha sinonimizator dasturini sinonimlarning barcha turlari doirasida yaratish mumkin. Buning uchun har bir til qatlamiga tegishli sinonimlar bilan ishlay oladigan algoritm ishlab chiqish lozim. Qanday sinonimlar bilan ishlashidan qatʼi nazar, sinonimizatorning maʼumotlar bazasi doimiy yangilanib turishi lozim. Aks holda neologizmlar sinonimik qatordan chetda qolishi mumkin. Semantik maʼno nozikliklarini farqlash, uslub boʻyicha tahrirlash uchun, sinonimizator dasturini tuzishda lugʻatga yoki bilimga asoslangan usul, nazorat qilinadigan usul, yarim nazoratli usuli, nazoratsiz usullardan foydalanish mumkin. Oʻzbek tilida yaratilgan oʻzbekcha sinonimizatorlar oʻzbek tilining naqadar boy til ekanligini yana bir karra amaliy isbotlab beradi. Qolaversa, oʻzbek tilini ona tili yoki xorijiy til sifatida oʻrganuvchilar uchun boy leksik manba sifatida xizmat qilishi mumkin. Eng asosiysi, plagiatdan foydalanib, inson omili yordamida oʻzgartirilgan matnlar, kontent maqolalar, ilmiy ishlarning koʻchirilganligini tekshirish imkonini beradi. Bu esa jamiyatga yaroqli ilmiy ishlarning yetkazilishini taʼminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. O'zbek tilidagi sinonimlar tasnifi. Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, oktabr, 2023. – B. 352-361.
2. Abjalova M. O'zbek tili milliy korpusida sinonimayzer yoxud sinonimizatorni yaratish masalasi // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollari / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021. – 207-211 b.
3. Uzoqova M.T. Sinonimayzer dasturi samaradorligini oshirishda Zipfa qonuni ahamiyati// O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari/ Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 2021
4. Abjalova M. Bir Sözlük Derleme Deneyimine Dayali Eş Anlamlıların Sınıflandırılması. Bildiri kitabı. VII. Uluslararası türklerin dünyası sosyal bilimler sempozyumu. 02-04 Haziran/June 2023 Prag-ÇEKYA. – S. 450-456. ISBN: 978-625-00-8481-6.
5. <https://www.articlerewriter.net/>
6. <https://study24.ai/sinonimayzer/>
7. <http://kopirajter.by/kopirajteru/sinonimayzer-teksta/>
8. Fitra T.N. QuillBot as an online tool: Student's alternative in paraphrasing and rewriting of English writing/ English. Journal of Language, Education, and Humanities. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ej.v9i1.10233>.
9. <https://www.softwaretestinghelp.com/database-design-tools/>
10. https://www.tutorialspoint.com/natural_language_processing/natural_language_processing_word_sense_disambiguation.htm
11. Abjalova M.A. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] : monografiya / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b. ISBN 978-9943-6939-0-6.
12. Abjalova M., Uzakova M. Software and Linguistic Features of Uzbek Synonymizer. // IEEE – UBMK – 2022: 7th International Conference on Computer Science and Engineering. 24-26 September 2022. – Diyarbakir, Turkey. – pp. 177-181. Impakt Factor 5.5. DOI: [10.1109/UBMK55850.2022.9919447](https://doi.org/10.1109/UBMK55850.2022.9919447)
13. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O'zbek tilidagi sinonimlarning o'quv lug'ati. – Toshkent, 2023. – 810 b.
14. Abjalova M. Tagging and Annotation of Corpus Units. // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics ISSN: 2835-1924 Volume 2

| No 12 | Dec -2023. – PP. 103-107. <https://inter-publishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/3228/2733>

15. Abjalova M. O‘zbek tili Milliy korpusida sinonimayzer yoxud sinonimizatorni yaratish masalasi // O‘zbek milliy va ta’limiy korpuslarini yaratishning nazariy va amaliy masalalari / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2021 yil 7 may. Elektron nashr / ebook. –Toshkent: ToshDO‘TAU, 2021. – 330 b. – B. 38-40

16. Abjalova M. Синонимайзер (синонимизатор) в образовательной корпусе узбекского языка. // Родные языки и культуры в современном изменяющемся мире. – Тува, 2022. – 79-84 с.

17. Abjalova M., Vozorov S. Kvazisinonimlar nutqiy imkoniyat sifatida. // Актуальные вызовы современной науки, LX Международная научная конференция 26-27 июня 2021 г. – С. 123-126.

18. Abjalova M. Lug‘at tuzish tajribasi asosida sinonimlar klassifikatsiyasi. Bildiri özetleri kitabi. VII. Uluslararası türklerin dünyasi sosyal bilimler sempozyumu. 02-04 Haziran/June 2023 Prag-ÇEKYA. – S. 119-120. ISBN: 978-625-00-8481-6.